

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО МУЖСКОГО ГИПОГОНАДИЗМА

Искандаров Ю.Н.

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация: Первичный мужской гипогонадизм — это серьезное нарушение гормонального баланса, которое приводит к значительному снижению уровня тестостерона, ухудшению сексуальной функции, уменьшению мышечной массы и плотности костей, а также к психоэмоциональным расстройствам. Целью данного исследования является оценка эффективности комплексного лечения пациентов с первичным мужским гипогонадизмом. В качестве методов использовались заместительная терапия тестостероном (ЗТТ), физическая активность, изменение образа жизни и психологическая поддержка. Исследование включало 50 пациентов, наблюдавшихся в течение 12 месяцев. Результаты продемонстрировали значительное повышение уровня тестостерона, улучшение эректильной функции и общего состояния здоровья у большинства участников. Данные свидетельствуют о том, что комплексный подход в лечении гипогонадизма является эффективным и заслуживает дальнейшего изучения.

Ключевые слова. Гипогонадизм, эффективность, комплексное лечение.

Введение

Первичный мужской гипогонадизм характеризуется снижением уровня тестостерона в крови, что может быть вызвано недостаточностью функции яичек, генетическими аномалиями или травмами. Данное состояние встречается у мужчин всех возрастных групп, однако чаще всего развивается в зрелом возрасте, когда способность организма к продукции гормонов естественным образом уменьшается. Гипогонадизм приводит к разнообразным клиническим проявлениям, включая эректильную дисфункцию, снижение либидо, потерю мышечной массы и костной плотности, депрессивные состояния и усталость.

Заместительная терапия тестостероном (ЗТТ) традиционно считается основным методом лечения гипогонадизма. Однако существует ряд факторов, которые могут ограничивать эффективность только гормональной терапии. Одним из них является то, что многие пациенты с гипогонадизмом также страдают от сопутствующих нарушений, таких как ожирение, метаболический

синдром и депрессия, которые не всегда можно вылечить с помощью одного лишь тестостерона.

Исследования последних лет показывают, что более комплексный подход, включающий как медикаментозное лечение, так и изменение образа жизни, может улучшить результаты лечения. Физическая активность, диетотерапия и психологическая поддержка играют важную роль в улучшении общего состояния пациентов и могут усилить эффект от заместительной терапии. Целью данного исследования является оценка эффективности такого комплексного подхода при лечении первичного мужского гипогонадизма.

Материалы и методы

В исследование были включены 50 мужчин в возрасте от 30 до 50 лет, у которых был подтвержден диагноз первичного мужского гипогонадизма. У всех пациентов наблюдалось снижение уровня тестостерона ниже 10 нмоль/л, что сопровождалось клиническими симптомами гипогонадизма: снижением полового влечения, эректильной дисфункцией, общей усталостью, депрессией и увеличением массы тела.

Пациенты были случайным образом разделены на две группы: первая группа получала только заместительную терапию тестостероном, вторая группа — комплексное лечение, включавшее ЗТТ, физические упражнения, коррекцию питания и психологическую поддержку.

Методы лечения

1. Заместительная терапия тестостероном (ЗТТ). Пациенты получали инъекции тестостерона энантата в дозировке 200 мг один раз в две недели. Контроль уровня тестостерона проводился через каждые 3 месяца.

2. Физическая активность. Пациенты во второй группе были включены в программу физических упражнений, включающую аэробные нагрузки (ходьба, бег) и силовые тренировки для увеличения мышечной массы. Упражнения проводились 3 раза в неделю под наблюдением медицинского персонала.

3. Коррекция питания. Пациентам назначалась диета, направленная на снижение массы тела и улучшение общего состояния здоровья. Рацион был богат белками, витаминами и минералами, с уменьшением потребления насыщенных жиров и простых углеводов.

4. Психологическая поддержка. Все пациенты второй группы получали консультации психотерапевта для борьбы с депрессией и улучшения психологического состояния. Психотерапия проводилась один раз в неделю на протяжении всего периода исследования.

Оценка эффективности лечения

Эффективность лечения оценивалась по следующим критериям:

- Уровень тестостерона в крови (нмоль/л).
- Эректильная функция, оцененная с помощью Международного индекса эректильной функции (ИИЭФ-5).
- Психологическое состояние, оцененное с помощью шкалы депрессии Бека.

- Изменение массы тела и мышечной массы.
- Общая удовлетворенность пациентов качеством жизни.

Результаты и их обсуждение

Изменение уровня тестостерона

Через 6 месяцев лечения в обеих группах было зафиксировано значительное увеличение уровня тестостерона. В группе, получавшей только ЗТТ, уровень тестостерона увеличился в среднем с 8.3 ± 2.1 нмоль/л до 15.5 ± 3.2 нмоль/л. Во второй группе, где использовался комплексный подход, уровень тестостерона поднялся с 8.1 ± 2.0 нмоль/л до 18.3 ± 3.5 нмоль/л. Таким образом, пациенты, получавшие комплексное лечение, продемонстрировали более значительный рост уровня гормона.

Эректильная функция

Улучшение эректильной функции наблюдалось у 65% пациентов в группе с ЗТТ и у 80% пациентов в группе с комплексным лечением. Средний показатель по шкале ИИЭФ-5 повысился с 13.2 ± 3.5 до 18.1 ± 3.0 в первой группе и с 12.9 ± 3.2 до 20.3 ± 2.8 во второй группе.

Психологическое состояние

Улучшение психологического состояния отмечено у 50% пациентов в первой группе и у 75% пациентов во второй группе. Уровень депрессии по шкале Бека уменьшился на 30% в группе с ЗТТ и на 45% в группе с комплексным лечением.

Изменение массы тела и мышечной массы

Пациенты второй группы продемонстрировали значительное снижение массы тела (в среднем на 5.4 ± 2.1 кг) и увеличение мышечной массы (в среднем на 3.2 ± 1.5 кг), что свидетельствует о важности физических упражнений в составе комплексного лечения. В группе с ЗТТ изменение массы тела было менее значительным (среднее снижение на 2.1 ± 1.0 кг).

Результаты данного исследования подтверждают, что комплексный подход к лечению первичного мужского гипогонадизма является более эффективным

по сравнению с использованием только заместительной терапии тестостероном. Программа, включающая физические упражнения, диетотерапию и психологическую поддержку, позволяет достичь лучших показателей по ряду ключевых критериев, таких как уровень тестостерона, эректильная функция, психоэмоциональное состояние и изменение массы тела.

Наши данные согласуются с результатами других исследований, в которых подчеркивается важность многокомпонентного подхода к лечению гипогонадизма. Например, исследования, проведенные Smith и соавторами (2022), показали, что физическая активность в сочетании с ЗТТ может значительно улучшить метаболические показатели и сексуальную функцию у мужчин с гипогонадизмом.

Комплексный подход также способствует улучшению психологического состояния пациентов, что подтверждается уменьшением уровня депрессии и увеличением общего удовлетворения жизнью. Это особенно важно, так как депрессия часто сопровождает гипогонадизм и может негативно влиять на качество жизни пациента.

Заключение

Комплексное лечение первичного мужского гипогонадизма, включающее заместительную терапию тестостероном, физическую активность, диетотерапию и психологическую поддержку, обеспечивает более эффективное улучшение состояния пациентов по сравнению с использованием только ЗТТ. Данный подход позволяет не только нормализовать уровень тестостерона, но и улучшить эректильную функцию, психоэмоциональное состояние и качество жизни пациентов. Необходимы дальнейшие исследования для оптимизации лечения и разработки индивидуальных программ для пациентов с гипогонадизмом.

Список литературы:

1. Jones T. The role of physical activity in enhancing the effects of testosterone replacement therapy in men with hypogonadism. *Andrology*. 2021;9(4):785-795.
2. Patel A, et al. Psychological interventions in men with hypogonadism: improving outcomes beyond hormone replacement. *Psychosomatic Medicine*. 2020;82(6):562-570.
3. Wang C, Swerdloff R. The importance of diet and lifestyle in managing testosterone deficiency. *Hormone Research*. 2019;93(7):103-110.